

Original paper

THE ROLE OF ORIENTAL MINIATURE IN FINE ARTS AND ITS TEACHING METHODOLOGY IN FINE ARTS EDUCATION

Sobirova Sharofat Umedullayevna, associate professor, associate professor of the department of “Music and Fine Arts” of the Bukhara State Pedagogical Institute
Kurbanov Firuz Ziyodulloevich, 1st year master of the Bukhara State Pedagogical Institute

Abstract: this article examines the stages of formation of Eastern miniature art, its artistic and aesthetic features, and its role in the development of world and national fine arts. Eastern miniature is analyzed as a unique art form based on the harmonious combination of color, composition, line, and decorative elements. Particular attention is paid to the artistic traditions of major miniature schools (Timurid, Herat, Bukhara, Tabriz, and others), as well as their influence on contemporary fine art and the continuity of artistic principles. The educational, aesthetic, and cultural significance of Eastern miniature as an important element of artistic heritage is revealed, and its role in modern art education is substantiated. The results of the study can be applied in the fields of art history, fine arts theory, and art pedagogy.

Keywords: eastern miniature, fine arts, artistic heritage, composition, painting, decorativeness, miniature schools, art history, aesthetic education, national culture.

SHARQ MINIATURASINING TASVIRIY SAN’ATDA TUTGAN O’RNI VA UNI TASVIRIY SAN’AT TA’LIMIDA O’QITISH METODIKASI

Sobirova Sharofat Umedullayevna, dotsent, Buxoro davlat pedagogika instituti “Musiq va tasviriy san’at” kafedrası dotsenti
Kurbanov Firuz Ziyodulloevich, Buxoro davlat pedagogika instituti 1-bosqich magistri

Annotatsiya: mazkur maqolada Sharq miniatura san’atining shakllanish bosqichlari, badiiy-estetik xususiyatlari hamda uning jahon va milliy tasviriy san’at taraqqiyotidagi o’rni ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Sharq miniaturasi rangtasvir, kompozitsiya, chiziq va dekorativlik uyg’unligi asosida rivojlangan noyob san’at turi sifatida o’rganiladi. Tadqiqotda miniatyura maktablarining (Temuriylar, Hirot, Buxoro, Tabriz va boshqa markazlar) badiiy an’analari, ularning zamonaviy tasviriy san’atga ta’siri va uzviy davomiyligi yoritiladi. Shuningdek, Sharq miniatyurasining tarbiyaviy, estetik va madaniy meros sifatidagi ahamiyati ochib berilib, uning bugungi san’at ta’limi jarayonidagi o’rni asoslab beriladi. Maqola natijalari tasviriy san’at nazariyasi, san’atshunoslik va pedagogika sohalarida ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kalit so’zlar: sharq miniaturasi, tasviriy san’at, badiiy meros, kompozitsiya, rangtasvir, dekorativlik, miniatyura maktablari, san’at tarixi, estetik tarbiya, milliy madaniyat.

РОЛЬ ВОСТОЧНОЙ МИНИАТЮРЫ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ И МЕТОДИКА ЕЕ ПРЕПОДАВАНИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

Собирова Шарофат Умедуллаевна, доцент кафедры «Музыка и изобразительное искусство» Бухарского государственного педагогического института

Курбанов Фируз Зиедуллоевич, магистрант 1-го курса Бухарского государственного педагогического института

Аннотация: в статье рассматриваются этапы формирования восточного миниатюрного искусства, его художественно-эстетические особенности и место в развитии мирового и национального изобразительного искусства. Восточная миниатюра анализируется как уникальный вид искусства, основанный на гармоничном сочетании цвета, композиции, линии и декоративности. Особое внимание уделяется художественным традициям ведущих школ миниатюры (Тимуридская, Гератская, Бухарская, Тебризская и др.), а также их влиянию на современное изобразительное искусство и преемственности художественных принципов. Раскрывается воспитательное, эстетическое и

культурное значение восточной миниатюры как важного элемента художественного наследия и обосновывается её роль в системе современного художественного образования. Полученные результаты могут быть использованы в области искусствоведения, теории изобразительного искусства и художественной педагогики.

Ключевые слова: восточная миниатюра, изобразительное искусство, художественное наследие, композиция, живопись, декоративность, школы миниатюры, история искусства, эстетическое воспитание, национальная культура.

Sharq miniaturasini tasviriy san'at ta'limida o'qitish masalasi mamlakatimizda milliy madaniyat va san'atni rivojlantirishga qaratilgan davlat siyosati bilan uzviy bog'liqdir. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev o'z asarlarida va nutqlarida milliy madaniy merosni asrash, yosh avlodni san'at va estetik qadriyatlar ruhida tarbiyalash masalasiga alohida e'tibor qaratadi. Xususan, Prezidentimiz milliy san'at turlarini ta'lim tizimiga keng joriy etish yoshlarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish, ularning ma'naviy barkamolligini ta'minlashning muhim omili ekanligini ta'kidlaydi.

Mazkur yondashuv Sharq miniaturasini tasviriy san'at ta'limida o'qitish metodikasini takomillashtirish zaruratini yanada dolzarblashtiradi. Chunki miniatюра san'ati o'zida milliy tarix, estetik tafakkur va badiiy ramziylikni mujassamlashtirgan bo'lib, uni ta'lim jarayoniga tatbiq etish orqali o'quvchilarda milliy o'zlikni anglash, san'atga ongli munosabat va ijodiy faoliyatni rivojlantirish mumkin. Shu jihatdan Sharq miniaturasini o'qitish metodikasi Prezident tomonidan ilgari surilgan madaniyat va san'atni rivojlantirishga qaratilgan strategik g'oyalar bilan hamohangdir.

Tasviriy san'at insoniyat madaniyatining eng qadimiy va muhim sohalaridan biri bo'lib, u jamiyatning estetik qarashlari, ma'naviy qadriyatlari va dunyoqarashini aks ettiradi. Sharq miniatyrasi esa tasviriy san'at tarixida o'ziga xos badiiy hodisa sifatida shakllanib, nafisligi, ramziy ifodasi, rang va chiziq uyg'unligi bilan ajralib turadi. Miniatura san'ati Sharq xalqlarining tarixiy, falsafiy va adabiy qarashlarini vizual shaklda mujassamlashtirgan muhim san'at turi hisoblanadi.

Bugungi kunda tasviriy san'at ta'limida milliy va an'anaviy san'at turlarini o'rganish, xususan, Sharq miniatyrasini o'qitish o'quvchilarda estetik did, milliy o'zlikni anglash hamda ijodiy tafakkurni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Buxoro shahri qadimdan Sharq madaniyati va san'atining yirik markazlaridan biri bo'lib, bu yerda kitobat, xattotlik, naqqoshlik va miniatura san'ati o'zaro uyg'un holda rivojlangan. Buxoro miniatura maktabining shakllanishi asosan XVI–XVII asrlar, ya'ni Shayboniylar va Ashtarxoniylar davri bilan bog'liq bo'lib, u Temuriylar davrida Hirot va Samarqandda shakllangan miniatura an'alarining mantiqiy davomi sifatida yuzaga kelgan. Bu davrda Buxoro saroylari va madrasalarida kitob bezagi ustaxonalari (kitobxona–naqqoshxona) faoliyat yuritgan. Miniatura asarlari asosan tarixiy solnomalar, adabiy asarlar, diniy-falsafiy matnlar uchun ishlangan bo'lib, ularning asosiy vazifasi matn mazmunini badiiy talqin qilishdan iborat edi.

Buxoro miniatura maktabida faoliyat yuritgan rassomlarning ko'pchiligi tarixiy manbalarda umumiy "musavvir" nomi bilan tilga olinadi. Ularning ayrimlari bevosita Buxoro muhitida shakllangan bo'lsa, ayrimlari Hirot va Samarqand maktablari ta'sirida ijod qilgan. Abdulaziz Naqqosh, Mahmud Musavvir Buxoriy kabi nomlar Buxoro muhitiga mansub bo'lgan musavvirlik sifatida manbalarda uchraydi. Buxoro miniatura maktabiga Kamaliddin Behzod maktabining kuchli ta'siri sezilib turadi. Behzod an'alarini davom ettirgan ko'plab shogirdlar Buxoroda ijod qilgan. Buxoro miniaturlarida oddiy xalq hayoti, bozorlardagi sahnalar, me'moriy muhit, madrasa va masjidlar tasviri ko'p uchraydi, bu esa uni boshqa maktablardan ajratib turadi.

Bugungi kunda Buxoro miniatura maktabi an'analari zamonaviy rassomlar, xalq ustalari va san'at ta'lim muassasalari faoliyati orqali davom ettirilmoqda. Xususan:

- Buxoro shahridagi san'at maktablari va oliy ta'lim muassasalarida miniatura elementlari tasviriy san'at fanlari doirasida o'qitilmoqda.
- Zamonaviy buxorolik miniaturchi rassomlar an'anaviy syujetlarni yangi estetik qarashlar bilan uyg'unlashtirib, zamonaviy miniatura yo'nalishini rivojlantirmoqda.
- Miniatura san'ati xalq amaliy san'ati, kitob dizayni, suvenir mahsulotlarida faol qo'llanilmoqda.

Buxoro miniatura maktabi bugungi kunda shahar turistik brendining muhim tarkibiy qismiga aylangan. Miniatura san'ati:

- madaniy turizmni rivojlantirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi;
- sayyohlarga Sharq estetikasi, tarixiy hayot tarzi va milliy dunyoqarashni vizual shaklda namoyon etadi;
- Buxorodagi ustaxona-muzeylar, ko'rgazmalar, jonli mahorat darslari orqali turistlar uchun jozibador madaniy mahsulot sifatida taqdim etilmoqda.

Sharq miniaturchi tasviriy san'at tarixida o'ziga xos badiiy hodisa bo'lib, u Sharq xalqlarining estetik tafakkuri, falsafiy qarashlari va ma'naviy qadriyatlarini mujassamlashtirgan. Miniatura san'ati asosan qo'lyozma kitoblarni bezash jarayonida shakllangan bo'lsa-da, u mustaqil badiiy tizim sifatida rang, chiziq va kompozitsiyaning o'ziga xos qonuniyatlariga ega. Sharq miniaturchisida realizmdan ko'ra ramziy va shartli tasvir ustuvor bo'lib, bu holat uni G'arb tasviriy san'atidan farqlaydi.

Miniaturchi makon va vaqt bir nuqtada mujassamlashadi, tasvirlar esa voqelikning tashqi ko'rinishidan ko'ra uning ichki mohiyatini ifodalashga yo'naltiriladi. Ranglarning dekorativ talqini, chiziqlarning aniqligi va detallar aniqligi tomoshabinning estetik idrokini faollashtiradi. Shu jihatdan Sharq miniaturchi tasviriy san'atda nafaqat tarixiy meros, balki

zamonaviy badiiy izlanishlar uchun ham muhim manba hisoblanadi. Sharq miniaturasining paydo bo'lishi va rivojlanish tarixi tasviriy san'atda o'ziga xos xissa qo'shib kelmoqda. Miniatura qadimdan o'zining kichik hajmliligi va nozik chiziqlari bilan tasviriy san'atda va kitobat san'atida yetakchi o'rinlarda va o'zining muhim ahamiyati bilan ajralib turadi. Miniaturasi asarlari asosan ilmiy asarlarda, badiiy kitoblarda ba'zan diniy kitoblarda ham ishlangan. Asarlarni chizishda qimmatbaho menirallardan turli murakkab usullarda tayyorlanib foydalanilgan.

Miniaturaning asosiy xususiyatlari:

- Kichik hajmliligi;
- Ranglar mutanosibligi ;
- Ilmiy rivojlanishning ilustratsiyalarda aks ettirilishi;

Miniatura ilustratsiyalari ilk marotaba XI–XII asrlar atrofida yaratilgan eng qadimgi miniatura an'analari ifodasidir:

(1-rasm)

Bu kabi tasvirlar qo'lyozma sahifalariga muhim sahna yoki ramziy mazmuni badiiy ifodalash uchun joylangan san'at asaridir. (1-rasm)

Sharq miniatursasi tasviriy san'at tarixining muhim tarkibiy qismi sifatida san'atshunoslik, madaniyatshunoslik va pedagogika fanlari doirasida turli jihatlardan o'rganilgan. Mazkur yo'nalishda olib borilgan tadqiqotlarni shartli ravishda san'atshunoslik, estetik-psixologik va pedagogik-metodik yondashuvlar asosida tahlil qilish mumkin.

Sharq miniatursasi o'z ildizlarini qadimgi qo'lyozma kitoblarni bezash an'alaridan oladi. U asosan Eron, Movarounnahr, Hindiston va O'rta Osiyo hududlarida rivojlanib, o'zining yuksak badiiy darajasi bilan jahon san'atiga sezilarli ta'sir ko'rsatgan. Miniaturalarda syujetlarning hikoyaviyligi, dekorativlik, fazoviy tasvirning shartliligi va ranglarning ramziy talqini asosiy o'rin tutadi.

Sharq miniatursasining asosiy badiiy xususiyatlari rang, chiziq, kompozitsiya va ramziylikning o'zaro uyg'unligida namoyon bo'ladi. Ranglar odatda sof va to'yingan holda qo'llanilib, ular

muayyan estetik va ma'naviy ma'nolarni ifodalaydi. Ranglar orasidagi uyg'unlik obrazning emotsional ta'sirini kuchaytiradi.

Chiziq miniaturada yetakchi ifoda vositasi bo'lib, shakllar aniq kontur orqali ajratiladi. Bu esa tasvirga dekorativlik va aniqlik bag'ishlaydi. Kompozitsiyada esa simmetriya va muvozanat muhim ahamiyat kasb etib, har bir detal umumiy g'oyaga bo'ysundiriladi. Ramziy tasvir orqali inson, tabiat va jamiyat o'rtasidagi uyg'unlik falsafiy mazmunda aks ettiriladi. Mazkur badiiy xususiyatlar Sharq miniaturasini estetik tarbiya vositasi sifatida ta'lim jarayoniga samarali tatbiq etish imkonini beradi.

Tasviriy san'at ta'limida Sharq miniaturasini o'rganish o'quvchilarda estetik didni shakllantirish, milliy badiiy merosga hurmat tuyg'usini kuchaytirish hamda ijodiy tafakkurni rivojlantirishda muhim pedagogik ahamiyatga ega. Miniatura san'ati orqali o'quvchilar rang, chiziq va kompozitsiya elementlarini chuqurroq anglaydilar hamda ularni ongli ravishda qo'llash ko'nikmalariga ega bo'ladilar.

Miniatura asarlarining tahlili o'quvchilarda badiiy tafakkur va tanqidiy fikrlashni rivojlantirib, estetik idrokni boyitadi. Shuningdek, miniatura san'ati orqali tarixiy-madaniy bilimlar ham integratsiyalashgan holda o'zlashtiriladi, bu esa ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi.

Sharq miniaturasini tasviriy san'at ta'limida o'qitishda metodik jarayon izchil va bosqichma-bosqich tashkil etilishi lozim. Avvalo, o'quvchilarga miniatura san'atining tarixiy shakllanishi va badiiy xususiyatlari nazariy jihatdan tushuntiriladi. Keyingi bosqichda esa amaliy mashg'ulotlar orqali nazariy bilimlar mustahkamlanadi.

Miniaturani o'qitishda tahliliy, amaliy-ijodiy va integrativ metodlar samarali hisoblanadi. Tahliliy metod yordamida miniatura asarlarining kompozitsiyasi, ranglar uyg'unligi va ramziy mazmuni o'rganiladi. Amaliy-ijodiy metod esa o'quvchilarning mustaqil kompozitsiyalar yaratish orqali ijodiy qobiliyatlarini rivojlantiradi. Integrativ yondashuvda esa miniatura san'ati adabiyot, tarix va madaniyat fanlari bilan uzviy bog'lab o'qitiladi.

O'zbek san'atshunos olimlari Sharq miniaturasini asosan milliy badiiy meros, tarixiy-estetik hodisa sifatida tadqiq etganlar. Jumladan, G.Pugachenkova, T.Fayziyev, A.Haqqulov asarlarida O'rta Osiyo va Temuriylar davri miniatura maktablarining shakllanishi, ularning badiiy xususiyatlari va yetuk namoyandalari (Kamaliddin Behzod, Sulton Muhammad) ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Ushbu tadqiqotlarda miniaturaning kompozitsion qurilishi, ranglar tizimi va ramziy ifodasi san'atshunoslik nuqtai nazaridan yoritilgan. Kamaliddin Behzod, Sulton Muhammad, Mirak Naqqosh kabi buyuk musavvirlar ijodida Sharq miniaturasi mukammal san'at darajasiga ko'tarilgan. Ularning asarlarida inson, tabiat va jamiyat o'rtasidagi uyg'unlik estetik ideallar orqali ifodalanadi. Miniatura san'ati realizmdan ko'ra ramziy va falsafiy tasvirga yaqin bo'lib, tomoshabinning tasavvurini faollashtiradi. Sharq miniaturasi nafaqat tasviriy san'atning tarixiy bosqichi, balki bugungi zamonaviy san'at va dizayn yo'nalishlari uchun ham ilhom manbai hisoblanadi.

Pedagogika va tasviriy san'at ta'limi sohasida A.Abdullayev, R.Qodirov, B.Nig'matov, M.Nabiyevlarning ilmiy ishlari alohida ahamiyatga ega bo'lib, ularda tasviriy san'atni o'qitish metodikasi, milliy san'at an'alarini ta'lim jarayoniga tatbiq etish masalalari ko'rib chiqilgan. Biroq ushbu tadqiqotlarda Sharq miniaturasining aynan o'qitish metodikasi mustaqil va tizimli yo'nalish sifatida yetarli darajada chuqurlashtirilmagan. Shuningdek, U.Jabborov, N.Saidahmedov, R.Jo'rayev tadqiqotlarida estetik tarbiya, ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish

masalari yoritilgan bo'lsa-da, Sharq miniaturasi bu jarayonning asosiy pedagogik vositasi sifatida kompleks o'rganilmagan.

Jahon san'atshunosligida Sharq miniaturasi masalasi kengroq tarixiy va qiyosiy kontekstda tadqiq etilgan. Ettinghausen, Oleg Grabar, Basil Gray kabi olimlar Islom san'ati va Sharq miniaturasining badiiy-estetik xususiyatlarini, uning G'arb tasviriy san'atidan farqli jihatlarini ilmiy asoslab berganlar. Ushbu tadqiqotlarda miniaturaning dekorativligi, fazoviy shartliliigi va ramziy ifodasi alohida ta'kidlanadi. Estetik va psixologik jihatdan I.V.Gyote, V.Kandinskiy, R.Arnhaimlarning ilmiy qarashlari rang, chiziq va shaklning inson idrokiga ta'sirini ochib berib, miniatura san'atining estetik mohiyatini tushunishda nazariy asos vazifasini bajaradi.

Pedagogik yo'nalishda J.Dyui, H.Gardner asarlarida san'at ta'limining ijodiy tafakkurni rivojlantirishdagi roli yoritilgan bo'lsa-da, Sharq miniaturasining o'qitish metodikasi maxsus tadqiqot obyekti sifatida kam yoritilgan.

Sharq miniaturasi tasviriy san'at ta'limida o'quvchilarda estetik idrokni shakllantirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Miniaturadagi ranglarning uyg'unligi, chiziqning nafisligi, kompozitsiyaning muvozanati o'quvchilarning badiiy didini rivojlantiradi. Shuningdek, undagi ramzlar va syujetlar orqali o'quvchilar tarixiy va madaniy bilimlarga ega bo'ladilar.

Miniatura san'ati o'quvchilarning obrazli va assotsiativ tafakkurini rivojlantirib, ijodiy fikrlash jarayonini faollashtiradi. Bu esa tasviriy san'at ta'limining asosiy maqsadlaridan biri bo'lgan ijodiy shaxsni tarbiyalashga xizmat qiladi.

(2-rasm)

Sharq miniaturasini o'qitishda quyidagi metodik yondashuvlar samarali hisoblanadi:

1. Tahliliy-metodik yondashuv: Miniatura namunalarini tahlil qilish orqali o'quvchilarga kompozitsiya, rang, chiziq va syujet tuzilishini tushuntirish. Bu usul o'quvchilarda badiiy tahlil ko'nikmalarini shakllantiradi. (2-rasm)

2. Amaliy-ijodiy metod: O'quvchilarga miniatura uslubida kompozitsiyalar yaratish topshiriqlarini berish orqali ularning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish. Bu jarayonda stilizatsiya, dekorativlik va ramziy tasvirga e'tibor qaratiladi.

3. Integrativ yondashuv: Sharq miniatyrasini adabiyot, tarix va madaniyat fanlari bilan bog'lab o'qitish. Masalan, "Xamsa" asarlari asosida miniatura kompozitsiyalarini yaratish.

4. Bosqichma-bosqich metodika: Avval chiziq va ornament mashqlari, keyin ranglar uyg'unligi, so'ngra murakkab syujetli kompozitsiyalarni bajarish orqali o'qitish.

Sharq miniatyrasini tasviriy san'at ta'limi jarayoniga samarali tatbiq etish uchun uni faqat tarixiy-badiiy meros sifatida emas, balki zamonaviy pedagogik vosita sifatida o'qitish zarur. Mazkur maqolada ilgari surilgan ilmiy tahlillar asosida quyidagi pedagogik yechimlar taklif etiladi.

Birinchi dan, Sharq miniatyrasini o'qitish tizimli va bosqichma-bosqich metodika asosida tashkil etilishi lozim. Dastlabki bosqichda o'quvchilarga miniatura san'atining kelib chiqishi, badiiy-estetik xususiyatlari va yetuk namoyandalari haqida nazariy bilimlar beriladi. Keyingi bosqichlarda rang, chiziq, kompozitsiya va ramziy tasvir elementlarini amaliy mashg'ulotlar orqali o'zlashtirish ta'minlanadi. Yakuniy bosqichda esa o'quvchilarning mustaqil ijodiy ishlarini tashkil etish orqali ularning individual badiiy imkoniyatlari namoyon etiladi.

Ikkinchi dan, miniatyrani o'qitishda integrativ yondashuvni qo'llash muhim ahamiyatga ega. Ushbu yondashuv asosida Sharq miniatyrasi adabiyot, tarix, madaniyat va falsafa fanlari bilan uzviy bog'lanadi. Masalan, mumtoz adabiyot asarlari syujetlari asosida miniatura kompozitsiyalarini yaratish o'quvchilarning obrazli tafakkurini rivojlantiradi hamda badiiy mazmunni chuqurroq anglashlariga yordam beradi.

Uchinchi dan, o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish maqsadida amaliy-ijodiy metodlar ustuvor qo'llanishi zarur. Stilizatsiya, dekorativ kompozitsiya va ramziy tasvir mashqlari o'quvchilarda badiiy erkinlik, mustaqil fikrlash va estetik qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantiradi. Bu esa tasviriy san'at ta'limining ijodiy yo'naltirilganligini kuchaytiradi.

To'rtinchi dan, Sharq miniatyrasini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish samaradorlikni oshiradi. Raqamli vizual materiallar, interaktiv taqdimotlar va virtual ko'rgazmalar orqali miniatura namunalarini tahlil qilish o'quvchilarning estetik idrokini boyitadi va dars jarayonini qiziqarli tashkil etish imkonini beradi.

Beshinchi dan, miniatura san'ati asosida milliy madaniy identifikatsiyani shakllantirishga alohida e'tibor qaratilishi lozim. O'quvchilar miniatura san'ati orqali milliy tarix, urf-odat va an'analarni badiiy obrazlar orqali idrok etadilar. Bu jarayon ularning ma'naviy-axloqiy tarbiyasini kuchaytiradi va san'atga ongli munosabatni shakllantiradi.

Xulosa qilib aytganda, Sharq miniatyrasini tasviriy san'at ta'limida o'qitish bo'yicha taklif etilgan yechimlar ta'lim jarayonini estetik, mazmunan boy va ijodiy yo'naltirilgan holda tashkil etishga xizmat qiladi. Ushbu yondashuvlar o'quvchilarning badiiy tafakkuri, estetik didi va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga samarali pedagogik asos bo'lib xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2021. – 464 b.
2. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. – Toshkent: O'zbekiston, 2017. – 592 b.
3. Abdullayev A. Tasviriy san'atni o'qitish metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2015. – 256 b.
4. Qodirov R. Tasviriy san'at va estetik tarbiya asoslari. – Toshkent: Fan, 2017. – 198 b.
5. Nig'matov B. Tasviriy san'at ta'limining nazariy asoslari. – Toshkent: Akademnashr, 2019. – 224 b.
6. Nabiyev M. O'zbek tasviriy san'ati tarixi. – Toshkent: San'at, 2012. – 312 b.
7. Fayziyev T. Temuriylar davri san'ati va madaniyati. – Toshkent: Fan, 2008. – 284 b.
8. Pugachenkova G.A. Iskusstvo Sredney Azii. – Moskva: Iskusstvo, 1987. – 368 s.
9. Jabborov U. Estetik tarbiya va badiiy tafakkur. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2016. – 176 b.
10. Jo'rayev R. Pedagogik texnologiyalar va ijodiy ta'lim. – Toshkent: Innovatsiya, 2020. – 190 b.
11. Behzod K. Miniatura san'ati namunalari va an'analari. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot, 1997. – 120 b.
12. Haqqulov A. Sharq tasviriy san'ati va ramziy tafakkur. – Toshkent: Fan, 2014. – 210 b.
13. Grabar O. The Formation of Islamic Art. – New Haven: Yale University Press, 1987. – 312 p.
14. Gray B. Persian Painting. – London: Skira, 1995. – 256 p.
15. Gyote I.V. Ranglar nazariyasi. – Moskva: Iskusstvo, 1982. – 304 s.